

Ana Paula Ferreira de Medeiros Carretiero

O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

Versão do Professor

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

Sumário

APRESENTAÇÃO

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Primeira Parte - Reflexões sobre seus conhecimentos

Segunda Parte - Leitura individual e silenciosa

Terceira Parte - Levando a atenção para a construção da compreensão do texto

Quarta Parte - Auxiliando o uso das tabelas de estratégias Metacognitivas

Quinta Parte - Questionário sobre Estratégias Leitoras Conscientes Utilizadas

Sexta Parte - Verificação e Retomada das respostas do Questionário

CONSIDERAÇÕES FINAIS

APRESENTAÇÃO

Tendo em vista que a habilidade de reconhecimento de informações principais em um texto contribui efetivamente para a compreensão global na leitura, esta proposta apresenta como objetivo principal auxiliar a mediação do professor em ajudar seus alunos a desenvolver tal prática. Para isso, é necessário despertar no aluno uma tomada de consciência na utilização de diversas estratégias metacognitivas para facilitar a identificação destas informações principais.

Dessa forma, torna-se necessária uma **abordagem metalinguística**, em que o professor deve verbalizar para os estudantes a importância da análise da linguagem e dos elementos linguísticos como objetos de reflexão durante a leitura. Como também uma **abordagem metacognitiva**, em que se deve estimular os alunos a controlarem suas ações antes, durante e após a leitura.

Para tal, propomos uma atividade composta por um teste de compreensão do texto narrativo “**O homem que espalhou o deserto**”, de Ignácio de Loyola Brandão, junto a um questionário sobre as possíveis estratégias metacognitivas utilizadas pelos alunos. Este material pode ser aplicado, nas aulas de leitura dos anos finais do Ensino Fundamental, com o propósito de aperfeiçoar a habilidade de reconhecer as informações principais do texto, facilitando a interpretação global do assunto.

A composição desta atividade dá-se da seguinte forma:

- Texto dividido em sete partes de trechos menores e adaptados para facilitar a leitura do estudante;
- Atividade com sete perguntas (seis questões fechadas de respostas e uma questão aberta) de compreensão da informação principal de cada trecho;
- Duas tabelas de estratégias metacognitivas para auxílio do estudante no controle e na autoavaliação de suas ações e estratégias de leitura;
- Questionário com onze questões (nove fechadas e duas abertas) de sondagem a respeito de possíveis estratégias de leitura que o aluno tenha utilizado.

A atividade pode ser aplicada aos alunos tanto por Formulário Google como por versão impressa (vide versão para o aluno).

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Distribuir para os alunos cópias do texto adaptado¹ “O homem que espalhou o deserto”².

O texto pode ser disponibilizado para o aluno também na versão Formulário Google³

Primeira Parte

Reflexões dos alunos sobre seus conhecimentos

1º MOMENTO: ANTES DA LEITURA

O professor deve instigar o conhecimento prévio dos alunos com algumas indagações:

- 1) O que vocês sabem sobre o gênero textual narrativo? O que é uma narração?
- 2) Já ouviram falar do autor Ignácio de Loyola Brandão ou se lembram de ter lido algum texto dele?

(Seria interessante fazer, oralmente, um breve comentário a respeito da vida e da obra do autor Ignácio de Loyola Brandão⁴).

¹ Texto adaptado em sete parágrafos. Texto original possui oito parágrafos (Fonte: BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras proibidas. Rio de Janeiro. Editora Codecri, 1979).

² [Proposta didática VERSÃO ALUNO.docx](#)

³ <https://docs.google.com/forms/d/1xpahSvdwsrFHjk9lbvOVE7ER5ehvKD9DhyvtCVDiXKw/edit>

⁴ <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa282/ignacio-de-loyola-brandao>

Peça que os alunos Levantem hipóteses:

- 1) De acordo com o título “O homem que espalhou o deserto”, o que possivelmente será o assunto deste texto?
- 2) O que você define como informação principal em um texto?
- 3) Qual seria, possivelmente, a ideia principal de um texto com este título?
- 4) Como você poderia selecionar uma informação principal em um texto?

À medida que os alunos forem respondendo os itens 3 a 6, é importante informá-los que as possíveis hipóteses serão confirmadas ou não durante a leitura.

É interessante também deixar bastante claro para os alunos que o **foco metalinguístico** desta atividade é o **RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS**.

Segunda Parte

Leitura individual e silenciosa

2º MOMENTO: DURANTE A LEITURA

Neste segundo momento, é importante, antes de tudo, deixar que os alunos façam uma leitura individual e silenciosa dos trechos do texto.

Leitura do 1º trecho:

Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme, que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava o seu caminhão de madeira (naquele tempo, ainda não havia os caminhões de plástico, felizmente) e cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura: tome filhinho, venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno.

Leitura do 2º trecho:

O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores. Parecia determinado, à medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não tinha namoradas ou amigos. Apenas tesouras, das mais diversas qualidades e tipos. Dormia com elas no quarto. À noite, com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte.

Leitura do 3º trecho:

Às vezes, deixava aberta a janela, para que o luar brilhasse nas tesouras polidas. A mãe, muito contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas letras. Todavia, era um menino comportado, não saía de casa, não andava em más companhias, não se embriagava aos sábados como os outros meninos do quarteirão, não frequentava ruas suspeitas onde mulheres pintadas exageradamente se postavam às janelas, chamando os descuidados. Seu único prazer eram as tesouras e o corte das folhas.

O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

Leitura do 4º trecho:

Só que, agora, o menino era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira. Quinze dias para a mangueira menor e vinte e cinco para a maior. Quarenta dias para o abacateiro que era imenso, tinha mais de cinquenta anos. E seis meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou recomeçar. Certa noite, regressando do quintal agora silencioso, porque o corte das árvores tinha afugentado pássaros e destruído ninhos, ele concluiu que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam sempre. É uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Como o seu cérebro era pequeno, ele demorou meses para encontrar a solução: um machado.

Leitura do 5º trecho:

Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou dez dias, porque não estava habituado a manejar machados, as mãos calejaram, sangraram. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado.

Leitura do 6º trecho:

Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação, ele saiu de machado em punho, para os arredores da cidade. Onde encontrava árvore, capões, matos, atacava, limpava, deixava os montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em via de vendê-los para fábricas ou imobiliárias e precisavam de tudo limpo mesmo.

Leitura do 7º trecho:

E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com o seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda. Depois, auxiliares. Montou uma companhia, construiu edifícios para guardar machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha. E trabalhavam, derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. E enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra improdutivo. E então, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho sua profissão.

Terceira Parte

Levando a atenção do aluno para a construção da compreensão do texto

3º MOMENTO: EXECUÇÃO DO TESTE DE COMPREENSÃO

- 1) Explicar aos alunos que cada um, fará, novamente, a leitura individual dos trechos só que agora, respondendo a sete atividades, uma a cada trecho, de compreensão dos trechos.
- 2) Ratifique para os alunos que após cada resposta assinalada, eles devem reponder o porquê identificaram a informação escolhida;
- 3) Incentive-os a comentarem suas conclusões com os colegas ou com você.

QUARTA PARTE

Auxiliando o uso das tabelas de estratégias metacognitivas

4º MOMENTO: Tabelas de estratégias de leitura

➤ Neste quarto momento, é interessante que se faça uma **leitura compartilhada** com toda a turma e a apresentação das **tabelas propostas** que servirão de auxílio para que os alunos reflitam sobre as informações principais que eles identificaram em cada trecho do texto.

- 1) Disponibilize para cada aluno duas **tabelas de estratégias metacognitivas**¹ que eles devem usar como forma de consulta para facilitar o entendimento dos trechos e a execução das atividades;
- 2) Explique aos estudantes o funcionamento das tabelas e que eles devem usá-las como uma **forma consciente de consulta** para possíveis ações que eles devem tomar no momento que estiverem relendo os trechos e respondendo as atividades.

¹ Proposta didática VERSÃO ALUNO.docx

Tabela 1: Proposta de Estratégias metacognitivas

Fonte: Elaborado pela autora (Baseada em Schraw) ¹

Apresenta estratégias metacognitivas que facilitam o reconhecimento de informações principais apresentadas no texto para que os alunos apliquem nos processos de antes, durante e após a leitura.

EXPLICANDO A TABELA 1:

A primeira tabela apresenta para cada estratégia metacognitiva **três colunas** que se interligam:

1^a: Pergunta a ser feita;

- a primeira sinaliza **quando** o aluno poderá utilizar a estratégia;
- a segunda orienta **como** ele pode utilizar esta ação;
- a terceira mostra **porque** o aluno deve utilizar a ação.

2^a: Estratégia a ser utilizada;

(Ler devagar, identificar informações, Representar graficamente fatos, ativar conhecimento prévio e analisar mentalmente)

3^a: Respostas das perguntas feitas.

(quando, como e por que)

¹ SCHRAW, G. Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26, 113 -125, 1998.

O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

IMPORTANTE: Leia com os alunos e explique-os, detalhadamente, a dinâmica da tabela e também possíveis estratégias que os alunos desconheçam para que não haja dúvida no momento da atividade.

Quando ler devagar? Quando vê informações importantes.

Como ler devagar? Parando (em frases, períodos, expressões) e achando informações importantes.

Por que ler devagar? Aumenta o foco na atenção.

Quando representar graficamente fatos? Quando há muitas informações interrelacionadas.

Como representar graficamente fatos? Identificando e ligando ideias principais, listando e ligando detalhes.

Por que representar graficamente fatos? Ajuda a identificar as ideias principais e organizá-las e reduz a carga de memória.

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

Quando identificar informações? Antes de ler o texto.

Como identificar informações? Analisando o título, palavras que chamam atenção, fazendo previsões/deduções sobre o assunto e fazendo pequenos resumos.

Por que identificar informações? Fornece palavras importantes, a visão geral do texto e ajuda a focar a atenção.

Quando ativar conhecimento prévio? Antes e durante a leitura.

Como ativar conhecimento prévio? Pausando e pensando no que já conhece e perguntando o que não conhece.

O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

Por que ativar conhecimento prévio? **Torna as novas informações mais fáceis de aprender e lembrar.**

Quando analisar mentalmente? **Quando for necessário apreender informações complexas ou profundas.**

Como analisar mentalmente? **Relacionando as ideias principais e usando-as para construir um tema ou uma conclusão.**

Por que analisar mentalmente? **Reduz a carga de memória e promove um nível mais profundo de compreensão.**

TABELA 2 - Planejando, Monitorando e Avaliando Estratégias

Fonte: Elaborado pela autora (Baseada em Schraw)

A segunda tabela apresenta perguntas de caráter autoavaliativo com o intuito de fazer os alunos refletirem se, de fato, estão entendendo o texto. O professor precisa detalhar estes recursos com os estudantes para que eles entendam a dinâmica destas ações das tabelas e, assim, atinjam a compreensão leitora:

IMPORTANTE: **Leia com os alunos e explique-os, detalhadamente, a dinâmica da tabela para que não haja dúvida no momento da atividade.**

Planejando (antes da Leitura):

- 1) Qual é a natureza da tarefa?
- 2) Qual é o meu objetivo?
- 3) De que tipos de informação e estratégias eu preciso?
- 4) De quanto tempo e de quantos recursos vou precisar?

Monitorando (durante a leitura):

- 1) Tenho uma compreensão clara do que estou fazendo?
- 2) A tarefa faz sentido?
- 3) Estou alcançando meus objetivos?
- 4) Eu preciso fazer alterações?

Avaliando (após a leitura):

- 1) Alcancei minha meta?
- 2) O que funcionou?
- 3) O que não funcionou?
- 4) Eu faria as coisas de forma diferente na próxima vez?

EXPLICANDO A TABELA 2:

A segunda tabela de verificação do conhecimento exibe doze perguntas, divididas em três momentos distintos de regulação do conhecimento:

- antes da leitura em que o aluno planeja;
- durante a leitura em que ele monitora;
- após a leitura em que ocorre a autoavaliação.

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

As ações apresentadas nesta intervenção podem ser utilizadas pelo professor **em todas as atividades de leitura do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio** para facilitar a compreensão das informações do texto e assim, acionar nos estudantes a análise do seu próprio conhecimento.

Portanto, cada educador pode eleger quais delas são relevantes para seu contexto de ensino, apresentá-las a seus alunos e ajudá-los a usá-las como recurso para aperfeiçoamento de leituras aprofundadas e para uma melhor compreensão dos textos lidos.

QUINTA PARTE

Questionário sobre Estratégias Leitoras Conscientes Utilizadas

5º MOMENTO: Apresentação execução do questionário¹ sobre Estratégias Metacognitivas

Explicar aos alunos que realizarão um questionário de sondagem sobre possíveis ações e estratégias que utilizaram para entender os trechos.

- 1) Apresente, na atividade I, as opções das possíveis estratégias metacognitivas, explicando aos alunos possíveis dúvidas em relação a termos, palavras ou alternativas:
- 2) Explique a atividade II, se necessário, auxilie os alunos no entendimento dos enunciados e das alternativas:

QUESTIONÁRIO SOBRE ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS²

- I. **Marque abaixo as opções que você usou para responder as 7 questões de identificação da informação principal no texto “O homem que espalhou o deserto”:**

- () Atentei para palavras de sentido parecido que se repetiam.
- () Analisei atitudes semelhantes tomadas pelo mesmo personagem.

¹ Proposta didática VERSÃO ALUNO.docx

² Na versão do aluno foi usada a terminologia “QUESTIONÁRIO SOBRE ESTRATÉGIAS LEITORAS CONSCIENTES” para facilitar o entendimento.

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

- () Observei a relação de causa-consequência entre algumas ações.
- () Segui o fluxo já esperado em histórias deste tipo.
- () Escolhi as alternativas que falavam de fatos que considerei mais relevantes na história.
- () Escolhi as alternativas que considerei mais lógicas, assim como na minha interpretação do texto.
- () Outras ações.

I. Assinale a opção correspondente às estratégias de leitura abaixo que você utilizou na identificação das informações principais

IMPORTANTE: Leia com os alunos e explique-os, detalhadamente, a dinâmica do questionário em relação às questões de discordo totalmente, discordo, concordo, concordo totalmente.

1) Organizou um roteiro para ler?

- a) discordo totalmente
- b) discordo
- c) concordo
- d) concordo totalmente

2) Levantou hipóteses antes ou durante a leitura sobre o conteúdo do texto?

- a) discordo totalmente
- b) discordo
- c) concordo
- d) concordo totalmente

3) Voltou a ler frases ou trechos quando se distraiu por algum momento da leitura?

- a) discordo totalmente
- b) discordo
- c) concordo
- d) concordo totalmente

- **DISCORDO TOTALMENTE**
Não fiz em nenhum momento
- **DISCORDO**
Não lembro se fiz ou posso ter feito em um momento
- **CONCORDO**
Fiz em alguns ou poucos momentos
- **CONCORDO TOTALMENTE**
Fiz em vários momentos

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

4) Destacou ou focou em alguma parte do texto que achou importante?

- a) discordo totalmente
- b) discordo
- c) concordo
- d) concordo totalmente

5) Relacionou algum trecho ou frase do texto com algo que já conhecia sobre o assunto?

- a) discordo totalmente
- b) discordo
- c) concordo
- d) concordo totalmente

6) Deduziu algo que não estava no texto para compreendê-lo?

- a) discordo totalmente
- b) discordo
- c) concordo
- d) concordo totalmente

7) Leu devagar e com atenção para ter certeza que estava entendendo o texto?

- a) discordo totalmente
- b) discordo
- c) concordo
- d) concordo totalmente

8) Relembrei as principais partes do texto para ver se o entendi completamente?

- a) discordo totalmente
- b) discordo
- c) concordo
- d) concordo totalmente

9) Você achou fácil reconhecer as informações principais do texto

- a) discordo totalmente
- b) discordo
- c) concordo
- d) concordo totalmente

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

10) Você usou alguma outra estratégia ou outro meio para compreender melhor o texto? Qual?

O professor pode propor aos alunos, durante a execução, que reflitam sobre as ações que utilizaram e, se necessário, voltem ao texto e às questões, apliquem as estratégias não utilizadas, avaliando o que leram, o que responderam e se de fato compreenderam o texto.

ATENÇÃO: Acreditamos que este questionário pode, ao mesmo tempo:

- Sondar o desempenho do estudante (o professor pode analisar as possíveis estratégias metacognitivas que cada aluno já utiliza ou não no ato da leitura);
- Ensinar os alunos a utilizarem estratégias conscientes, para auxiliá-los na compreensão leitora (Retomada das respostas dos alunos em aula).

QUINTA PARTE

Verificação e Retomada das respostas do Questionário

6º MOMENTO: Estratégias de recapitulação e verificação das hipóteses pelos alunos

- 1) Disponibilize para o aluno as respostas esperadas como informações principais de cada trecho do texto:

TEXTO: O HOMEM QUE ESPALHOU O DESERTO (VERSÃO PROFESSOR)¹

Fonte: BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras proibidas. Rio de Janeiro. Editora Codecri, 1979.

1º parte:

Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme, que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava o seu caminhão de madeira (naquele tempo, ainda não havia os caminhões de plástico, felizmente) e cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura: tome filhinho, venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno.

- 1) Qual a **informação principal** desta **primeira parte** do texto:
 - a) Não haver caminhões de plástico naquele tempo;
 - b) A preocupação da mãe com a segurança do menino;**
 - c) O menino apanhar a tesoura da mãe e ir para o quintal;
 - d) As árvores serem imensas e o menino pequeno.

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

2º parte: “O HOMEM QUE ESPALHOU O DESERTO” (Texto adaptado)

O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores. Parecia determinado, à medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não tinha namoradas ou amigos. Apenas tesouras, das mais diversas qualidades e tipos. Dormia com elas no quarto. À noite, com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte.

- 2) Qual a **informação principal** desta **segunda parte** do texto:
- a) O menino ter ganhado tesouras maiores para cortar as árvores.
 - b) **A determinação do menino em acabar com todas as folhas sem querer ir à escola e ao cinema e sem ter namorada e amigos.**
 - c) A maneira como o menino afiava suas tesouras para usá-las no trabalho do dia seguinte.
 - d) O menino dormir em seu quarto com as diversas qualidades e tipos de tesouras.

3º parte:

Às vezes, deixava aberta a janela, para que o luar brilhasse nas tesouras polidas. A mãe, muito contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas letras. Todavia, era um menino comportado, não saía de casa, não andava em más companhias, não se embriagava aos sábados como os outros meninos do quarteirão, não frequentava ruas suspeitas onde mulheres pintadas exageradamente se postavam às janelas, chamando os descuidados. Seu único prazer eram as tesouras e o corte das folhas.

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

- 3) Nesta terceira parte, qual a **informação principal**:
- a) A mãe estar contente, mesmo o filho detestando ir à escola e indo mal nas letras.
 - b) O menino deixar a janela aberta para que o luar desse brilho nas tesouras.
 - c) **O único prazer do menino serem as tesouras e o corte das folhas.**
 - d) O menino ser comportado, não sair de casa, não andar em más companhias, não se embriagar e não frequentava ruas suspeitas com mulheres pintadas.

4º parte:

Só que, agora, o menino era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira. Quinze dias para a mangueira menor e vinte e cinco para a maior. Quarenta dias para o abacateiro que era imenso, tinha mais de cinquenta anos. E seis meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou recomeçar. Certa noite, regressando do quintal agora silencioso, porque o corte das árvores tinha afugentado pássaros e destruído ninhos, ele concluiu que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam sempre. É uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Como o seu cérebro era pequeno, ele demorou meses para encontrar a solução: um machado.

- 4) Qual a **informação principal** desta 4ª parte do texto:
- a) O quintal ficar silencioso, pois o corte das árvores afungentou os pássaros e destruiu ninhos.
 - b) A capacidade da natureza em morrer e reviver as árvores.
 - c) **A solução que o menino encontrou para resolver o problema do rápido crescimento das árvores.**
 - d) A rapidez que o menino podava as árvores e a conclusão dele que isso não adiantaria, pois elas se recomporiam.

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

5º parte:

Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou dez dias, porque não estava habituado a manejar machados, as mãos calejaram, sangraram. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado.

- 5) Qual seria nesta 5ª parte do texto a **informação principal**:
- a) O menino se habituar a manejar machados.
 - b) As mãos do menino calejarem e sangrarem.
 - c) A derrubada do abacateiro pelo menino.
 - d) O menino poder descansar aliviado depois de limpar o quintal.

6º parte:

Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação, ele saiu de machado em punho, para os arredores da cidade. Onde encontrava árvore, capões, matos, atacava, limpava, deixava os montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em via de vendê-los para fábricas ou imobiliárias e precisavam de tudo limpo mesmo.

- 6) A **informação principal** nesta 6ª parte do texto é:
- a) A insatisfação do menino que passava os dias a olhar a desolação do lugar.
 - b) O menino deixar os montes de lenha para quem quisesse se servir.
 - c) Ninguém se importar com a atitude do menino em devastar as árvores.
 - d) O menino sair de machado em punho pelos arredores da cidade.

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

7º parte:

E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com o seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda. Depois, auxiliares. Montou uma companhia, construiu edifícios para guardar machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha. E trabalhavam, derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. E enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra improdutivo. E então, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho sua profissão.

Escreva qual seria a principal informação desta última parte do texto:

Os estudantes devem identificar que enquanto o homem do machado ficava milionário, o país se transformava num deserto e a terra improdutivo. Eles devem inferir questões sobre o Desmatamento ou sobre a destruição da natureza.

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

- 1) Peça aos alunos para responderem por escrito as perguntas abaixo:
 - I. Volte às respostas que você marcou na segunda parte e verifique quantas questões de compreensão foram respondidas de acordo com a expectativa;
 - II. Agora, quais estratégias de leitura, listadas por você no questionário da quarta parte, você poderia ter usado para te ajudar na identificação das informações principais?
- 2) Peça aos alunos para lerem para os colegas suas respostas das questões 1 e 2 e compararem as respostas objetivas do questionário, conversando sobre o porquê de terem feito certas escolhas como respostas e que retornem a trechos do texto para embasar tais opções.

ATENÇÃO:

- Para ensinar os alunos a utilizarem estratégias metacognitivas (controle consciente do aprendizado), é preciso retomar a correção coletiva, em aula, para auxiliá-los na compreensão leitora.

7º MOMENTO:

Para retomar a correção coletiva:

- 1) O professor pode fazer a LEITURA COMPARTILHADA (os trechos podem ser lidos pelo professor, por alunos escolhidos ou por alunos que se candidatem à leitura).

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

- 1) Após a leitura de cada trecho, o professor usará **estratégias de recapitulação e verificação das hipóteses**, ou seja, perguntas que remetam à ideia principal e a formulações de hipóteses sobre a continuidade da história.

Leitura compartilhada do 1º trecho:

Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme, que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava o seu caminhão de madeira (naquele tempo, ainda não havia os caminhões de plástico, felizmente) e cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura: tome filhinho, venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno.

INTERVENÇÃO DO PROFESSOR:

- 1) Pedir que os alunos reflitam o que é mais importante no trecho e quais seriam informações secundárias em relação às personagens.

(É importante propiciar aos estudantes a consciência de realizar ações como fazer previsões para que eles identifiquem a informação principal do trecho que é a preocupação da mãe com a segurança do menino).

Leitura compartilhada do 2º trecho:

O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores. Parecia determinado, à medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não tinha namoradas ou amigos. Apenas tesouras, das mais diversas qualidades e tipos.

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

Dormia com elas no quarto. À noite, com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte.

INTERVENÇÃO DO PROFESSOR:

1) Levar os alunos a perceberem as **informações adicionais** no trecho como:

- O trabalho do menino não rendia;
- Então, ele ganha tesouras maiores;

O **resultado** dessas ações é a **informação principal** no trecho: O menino ficou mais determinado em acabar com todas as folhas sem querer ir a nenhuma parte e sem possuir namorada e amigos..

- A partir disso, outra informação secundária é adicionada ao trecho: o menino passou a ter como companhia somente tesouras de todos os tipos e tamanhos e à noite as afiava e as preparava.

2) Motivar os alunos, antes da leitura da 3^a parte, a refletirem que estas diversas ações do menino (crescer, ganhar tesouras maiores, parecer determinado a acabar com as folhas, não querer ir a nenhum lugar, dormir com tesouras no quarto e amolá-las e afiá-las para o corte) enfatizam uma sequência temporal que funcionam como uma progressão textual importante para, possivelmente, adiantar a identificação da informação principal da 3^a parte.

Leitura compartilhada do 3º trecho:

Às vezes, deixava aberta a janela, para que o luar brilhasse nas tesouras polidas. A mãe, muito contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas letras. Todavia, era um menino comportado, não saía de casa, não andava em más companhias, não se embriagava aos sábados como os outros meninos do

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

quarteirão, não frequentava ruas suspeitas onde mulheres pintadas exageradamente se postavam às janelas, chamando os descuidados. Seu único prazer eram as tesouras e o corte das folhas.

INTERVENÇÃO DO PROFESSOR:

- 1) Enfatizar para os alunos que neste 3º trecho a opinião da mãe, em relação às atitudes do menino, é mais uma informação adicional que declara a aprovação dela com o comportamento do filho.
- 2) Comentar e retomar as ações secundárias do 2º trecho que também antecipam a informação principal deste 3º trecho: “o único prazer do menino serem as tesouras e o corte das folhas”.

Leitura compartilhada do 4º trecho:

Só que, agora, o menino era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira. Quinze dias para a mangueira menor e vinte e cinco para a maior. Quarenta dias para o abacateiro que era imenso, tinha mais de cinquenta anos. E seis meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou recomeçar. Certa noite, regressando do quintal agora silencioso, porque o corte das árvores tinha afugentado pássaros e destruído ninhos, ele concluiu que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam sempre. É uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Como o seu cérebro era pequeno, ele demorou meses para encontrar a solução: um machado.

INTERVENÇÃO DO PROFESSOR:

- 1) Questionar os alunos sobre um problema a ser solucionado pelo menino e, a partir disso, pedir para que eles analisem se a resolução deste fato poderia ser a ideia principal neste trecho.

Leitura compartilhada do 5º trecho:

Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou dez dias, porque não estava habituado a manejar machados, as mãos calejaram, sangraram. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado.

INTERVENÇÃO DO PROFESSOR:

- 1) Chamar a atenção dos alunos para a progressão do texto narrativo, nas ações das personagens reveladas pelos tempos verbais: **pretérito perfeito** (começou, levou, limpou, descansou), **pretérito imperfeito** (era, estava, calejaram, sangraram) e a presença de uma **única construção de participípio** (adquirida a prática).

- Essa organização sinaliza as ações do pretérito perfeito e imperfeito como acontecimentos secundários, que não estão sequenciados, dando pistas ao leitor para a informação mais relevante do trecho: o menino se habituar rapidamente a manejar o machado.

Leitura compartilhada do 6º trecho:

Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação, ele saiu de machado em punho, para os arredores da cidade. Onde encontrava árvore, capões, matos, atacava, limpava, deixava os montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em via de vendê-los para fábricas ou imobiliárias e precisavam de tudo limpo mesmo.

INTERVENÇÃO DO PROFESSOR:

- 1) Despertar nos alunos o entendimento que as duas primeiras frases do trecho são a continuidade das ações do menino no trecho anterior e que a novidade está na ação central em que a personagem sai com o machado pela cidade.

Leitura compartilhada do 7º trecho:

E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com o seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda. Depois, auxiliares. Montou uma companhia, construiu edifícios para guardar machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha. E trabalhavam, derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. E enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra improdutiva. E então, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho sua profissão.

INTERVENÇÃO DO PROFESSOR:

- Preparar os alunos para a identificação da informação principal, alcançando o entendimento global da estória.

O professor pode incentivá-los a fazerem inferências de fatos que não estão explícitos no trecho, em que ele tenha que relacionar todas os acontecimentos da estória às suas experiências de vida: refletindo, supondo, concluindo, por exemplo, quais foram as consequências e o resultado das ações da mãe e do menino, se o

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

- 1) mesmo resultado pode acontecer na vida real, de que forma esses fatos podem ser comparados à vida em sociedade, entre outros questionamentos.

OUTRAS INTERVENÇÕES:

- 1) Avalie, no momento da leitura, se os alunos possuem domínio das estruturas linguísticas que compõem todo o texto para que não haja interferências nas possíveis deduções e suposições que irão realizar.
- 2) Faça, se necessário, o monitoramento a respeito do entendimento dos estudantes em relação às possíveis palavras desconhecidas, a períodos e termos mais complexos, à compreensão das expressões e ideias conotativas e outros.
- 3) Incentive os alunos, durante e após a leitura dos trechos, a analisarem princípios que auxiliam no reconhecimento de informações principais:
 - a) a identificação de ações recorrentes da personagem nos trechos (princípio de parcimônia);
 - b) a escolha, diante de hipóteses que os alunos fizeram, da mais coerente com o tema e com o título do texto (princípio da coerência);
 - c) as causas e consequências das ações da mãe e do menino na estória (princípio de canonicidade);
 - d) usar a informação relevante de cada trecho para dar sentido às informações subsequentes, diferenciando as ideias secundárias das ideias centrais (princípio de relevância).

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

- 4) Ao final da leitura, pedir aos alunos que comentem as impressões a respeito do texto, as conclusões que perceberam em relação às personagens e aos acontecimentos dos trechos e o que acharam da estória.

Todo este processo nas etapas de leitura corroborará para que o estudante, ao responder as questões do teste, tenham controle consciente na execução de estratégias como voltar a trechos, frases ou períodos, reler partes que tiveram dúvidas, entre outras ações para identificarem as informações relevantes de cada parte do texto e, assim, alcançarem a compreensão textual.

- **O professor pode retomar respostas individuais dos alunos ou pode escolher um ou mais alunos para uma análise coletiva das respostas.**

- **Após a sondagem e a correção das respostas do teste e do questionário de cada aluno, pode-se retomar também as questões que mais e as que menos conseguiram identificar a ideia principal e as estratégias mais e menos utilizadas por eles.**

IMPORTANTE: Esta proposta pode ser adaptada e utilizada para compreensão leitora de outros textos nas aulas de leitura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que esta proposta pode ser uma importante ferramenta de desenvolvimento metacognitivo da qual os professores de Língua Portuguesa podem se utilizar, nas aulas de leitura, para ajudar seus alunos a tomarem consciência destes meios para reconhecer as informações principais no texto e, assim, alcançarem a proficiência leitora.

Tal proposta não tem a intenção de resolver as demandas que o ensino de leitura exige, contudo, contribuir com o trabalho no ensino da Compreensão leitora para que os alunos, através do uso de estratégias metacognitivas, identifiquem as informações centrais e secundárias e, assim, possam desenvolver uma postura mais reflexiva frente ao texto.

Sabemos que a preocupação na formação de leitores críticos, reflexivos e ativos deve ser uma constante na prática docente do professor de Língua Portuguesa. Como professora pesquisadora, além de melhorar minha prática, desejo que este trabalho seja um suporte aos demais colegas para que tenham condições de proporcionar também aos seus alunos estratégias voltadas para facilitar a compreensão leitora dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e também da Educação básica brasileira.

Por meio desse enfoque, acreditamos ser possível contribuir com o desenvolvimento da habilidade de reconhecimento das informações principais e secundárias para um entendimento global da leitura de textos. Por fim, entendemos que, com um trabalho contínuo de conscientização do aluno a refletir no seu próprio processo de compreensão textual, nas aulas de leitura, realizados pela mediação de professores, contribuiremos, ainda mais, para a formação de cidadãos proficientes e competentes, tanto na vivência escolar quanto em sociedade.